

PERFIL QUÍMICO DO CRACK E DA COCAÍNA NO BRASIL: UMA REVISÃO DE LITERATURA

¹Clarissa Victória Costa Barros, ¹Vanessa Gonzaga da Silva Gomes, ¹Glória Maria Farias Montenegro, ¹Anthony de Menezes Victor, ²Francisca Cléa Florenço de Souza.

e-mail: clarissacosta@alu.ufc.br; Universidade Federal do Ceará (UFC)

1. Aluno(a) do curso de Farmácia da Universidade Federal do Ceará
2. Orientadora, Professora Doutora da Universidade Federal do Ceará.

Introdução: A cocaína, estimulante do sistema nervoso central extraída da planta *Erythroxylon coca*, pode ser consumida como Cloridrato de cocaína, solúvel em água, ou como crack, pouco solúvel, mas volatilizado quando aquecido. Devido à proibição legal, ambas são frequentemente adulteradas, ampliando os efeitos e dificultando o manejo de overdoses. **Objetivos:** Analisar o perfil químico do crack e cocaína examinados ao redor do país. **Métodos:** Esta é uma Revisão da Literatura onde foram realizadas buscas nas bases de dados Pesquisa BVS, Periódicos CAPES e Scielo, a partir das palavras-chave "cocaína", "crack", "perfil químico" e "adulteração" durante o mês de janeiro de 2025. Os critérios de inclusão foram artigos publicados nos últimos 15 anos no Brasil. **Resultados e Discussão:** Os perfis químicos de cocaína e crack no Brasil evidenciam a presença recorrente de adulterantes, principalmente cafeína, lidocaína, fenacetina, levamisol e creatina. Estes compostos, frequentemente utilizados para aumentar o volume e a potência percebida da droga, elevam significativamente os riscos à saúde dos usuários. Cafeína e lidocaína intensificam os efeitos estimulantes e anestésicos, enquanto a fenacetina, associada a danos renais e potencial carcinogênico, amplia os perigos do consumo. Além disso, o levamisol, antiparasitário veterinário, é conhecido

por causar agranulocitose, comprometendo o sistema imunológico. A presença de metilecgonidina, produto da pirólise da cocaína, destaca-se por sua toxicidade pulmonar. Outrossim, a presença de compostos carcinogênicos, teratogênicos e mutagênicos reforça os riscos associados ao consumo de cocaína adulterada, evidenciando a importância de ações voltadas à saúde pública e à conscientização sobre os danos decorrentes do uso dessas substâncias. Conclusão: O uso de adulterantes pode estar associado aos efeitos farmacológicos similares aos efeitos produzidos pela cocaína, e são utilizados como forma de baratear os custos de produção da droga ou como forma de facilitar a absorção, podendo aumentar os riscos no desenvolvimento de dependência química e overdose do usuário. Esses compostos também podem ter relação direta com o problema de saúde pública, a dependência, acerca dessa droga que é muito observada na atualidade.

PALAVRAS CHAVE: Cocaína, crack, toxicologia, adulterantes.

REFERÊNCIAS

- Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas CEBRID (2007). Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas. Disponível em: <http://www.unifesp.br/>
- CASTRO NETO, Antonio Gomes de. Avaliação da distribuição geográfica e composição química de inalantes e crack apreendidos no estado de Pernambuco. Orientador: Profa.Dra. Beate Saegesser Santos. 2016. Tese (Doutorado em Ciências Farmacêuticas) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2016. Disponível em: <https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/17815>. Acesso em: 25 jan. 2025.

FERREIRA, Natália Giacotti et al. Investigação de adulterantes em amostras de cocaína apreendidas na região de Araçatuba no período de 2014 a 2015. *Revista Brasileira de Criminalística*, v. 8, n. 1, p. 45-61, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.15260/rbc.v8il.298>. Acesso em: 15 fev. 2025.

FUKUSHIMA, André Rinaldi. Perfil da cocaína comercializada como crack na região Metropolitana de São Paulo em período de vinte meses (2008-2009). 2010. Dissertação (Mestrado em Toxicologia e Análises Toxicológicas) - Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. DOI <https://doi.org/10.11606/D.9.2011.tde-27012011-082843>. Disponível em: <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/9/9141/tde-27012011082843/en.php>. Acesso em: 25 jan. 2025.

PLÁCIDO BRANDÃO, M.; DA ROCHA GABRIEL, C.; DANTAS DE MACÊDO, V.; HAYVOLLA FERNANDES MARINHO DE ARAUJO, Z.; DE ARAÚJO VILAR, D. .; SUÊNIA DE ARAÚJO VILAR, M. Análise do perfil químico e dos adulterantes em amostras de cocaína apreendidas na Paraíba: um estudo revelador sobre a realidade das drogas.

Revista Brasileira Multidisciplinar, [S. l.], v. 27, n. 1Supl, p. 70-77, 2024. Disponível em: <https://revistarebram.com/index.php/revistauniara/article/view/2157>.

Acesso em: 15 fev. 2025.

SANT'ANA, Luiza D'Oliveira. Comparação de métodos de análises para avaliação do perfil químico de amostras de cocaína apreendidas no estado do Rio de Janeiro. 165 f. Tese (Doutorado em Química). Instituto de Química, Departamento de Química Orgânica, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, RJ, 2019.

SANTOS, Dave Di Everton Rufino dos. Avaliação do perfil de adulteração de amostras de cocaína apreendidas em Alagoas. 2024. 96 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Química Tecnológica e Industrial) - Instituto de Química e Biotecnologia, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2024.

SOUZA, L. M. Fingerprinting de Cocaína: Um Estudo do Perfil Químico no Estado do Espírito Santo. Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), 2014. Disponível em:

<https://repositorio.ufes.br/server/api/core/bitstreams/edd17e68-926e-4ec4-9aff-32a14022f30b/content>. Acesso em: 15 fev. 2025

